

Mainzed-Newsflash 1/2019 – 9. Januar 2019

mainzed wünscht allen Leserinnen und Lesern ein gutes neues Jahr!

2019 wird Mainz Stätte der Workshops zur 6. Jahrestagung des Dhd sein und damit werden die digitalen Geistes- und Kulturwissenschaften in Mainz in den Fokus der deutschsprachigen Digital Humanities gerückt. Mit einer großen Anzahl angenommener Vorträge, Workshops und Poster bietet die Tagung eine großartige Gelegenheit einen Überblick über die aktuelle Forschung in dem disziplinär weitgefächerten Bereich zu gewinnen. mainzed möchte daher sehr dazu ermuntern, an der Tagung teilzunehmen, und bittet insbesondere darum, den wissenschaftlichen Nachwuchs für die Teilnahme zu gewinnen. Traditionell sind die Tagungen des Dhd „jung“ (der Altersdurchschnitt der aktiv mit einem Poster, Vortrag oder weiterem Beitragenden lag bei der Jahrestagung in Köln bei 40 Jahren) und entsprechend gut geeignet erste Erfahrungen mit diesem wichtigen akademischen Format zu gewinnen.

Alles Weitere zur Tagung unter <http://www.dhd2019.org/>

Als großes Thema wird sich mainzed 2019 erneut und fortdauernd mit Forschungsdaten befassen. Das Kompetenzteam Forschungsdaten an der Johannes Gutenberg-Universität, an dem mainzed beteiligt ist, wird 2019 einen Aktionstag im Juni zum Thema Datenmanagement veranstalten. Weiterhin werden in Zusammenarbeit mit den Partnern des mainzed *Workshops on demand* angeboten, dies ich mit Themen wie Digitalisierung, Workflows für Bild- und Geodaten und die Frage der Metadaten befassen. Bitte wenden Sie sich bei Interesse direkt an forschungsdaten@uni-mainz.de. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.forschungsdaten.uni-mainz.de/>.

Ein wichtiges Jahr ist 2019 auch für den gemeinsamen Masterstudiengang Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften, denn ein Großteil der Studierenden des ersten Jahrgangs (Studienbeginn WS 2016/2017) wird die Masterarbeit einreichen. Die Studierenden des zweiten Jahrgangs (WS 2017/2018) werden am 11. April die Ergebnisse ihrer zehn Wochen umfassenden Praxisprojekte öffentlich vorstellen. Dies geschieht im Rahmen einer ~ halbtägigen Veranstaltung, an der auch die Studierenden des aktuellen 1. Semesters (Studienbeginn WS 2018/2019) über Möglichkeiten für ein Praxisprojekt bei Partnern des mainzed und an externen Einrichtungen informiert werden. Über Möglichkeiten Praxisprojekte anzubieten informieren wir in Kürze und senden dazu zeitnah einen newsflash.

Wir möchten in diesem newsflash noch auf Veranstaltungen hinweisen, die bei den Partnern des mainzed angeboten werden und einen thematischen Bezug zum mainzed haben.

I. Termine

17. Januar – Einführung in Neo4j, Akademie Mainz

Vor der Graphtagung 2019 (<https://graphentechnologien.hypothesen.org/tagungen/graphentechnologien-2019>) findet am 17.01.2019 13 Uhr bis 18.01.2019 11 Uhr an der Akademie der Wissenschaften und Literatur Mainz ein kostenloser Workshop zur Einführung in neo4j statt.

Anmelden können Sie sich gerne über:

<https://graphentechnologien.hypothesen.org/tagungen/graphentechnologien-2019>

Für Rückfragen steht Andreas Kuczera, Akademie Mainz, zur Verfügung: andreas.kuczera@adwmainz.de

25. Januar – XIV. Mainzer Kolloquium: Künstliche Intelligenz in der Buchwelt - Maschinen als Lektoren, Maschinen als Vorleser ?

Am 25. Januar wird das XIV. Mainzer Kolloquium zum Thema „Auswirkungen von Künstliche Intelligenz-Anwendungen auf die Buchwelt“ stattfinden. Das Mainzer Kolloquium ist eine jährliche Veranstaltung, auf der von der Mainzer Buchwissenschaft die Wissenschaft, die Buchhandels- und Verlagspraxis sowie Studierende der BuWi zusammenbringt. Alles Weitere zu der Veranstaltung finden Sie unter <https://bit.ly/2TpUSoR>.

25.-29. März – 6. Jahrestagung des Verbands Digital Humanities im deutschsprachigen Raum

Die Jahrestagung findet in Mainz und Frankfurt statt. Auch aus dem Kreis des mainzed haben sich eine Anzahl von Forscherinnen und Forscher erfolgreich um eine Teilnahme mit einem eigenen Beitrag bemüht. mainzed möchte an dieser Stelle besonders M. Scherl und P. Toschka zu ihren erfolgreichen Einreichungen gratulieren.

15. März-16. Juni – Between Us, Kunsthalle Mainz

Das Forschungsprojekt Motion Bank des mainzed-Netzwerker Florian Jenett wird in Kooperation mit Mitgliedern des Ensemble tanzmainz in einer Ausstellung der Kunsthalle Mainz die Ergebnisse des gemeinsamen Projekts Between Us öffentlich machen. *„Mit Hilfe von modernsten Motion Capturing Verfahren wurden die Bewegungen der Tänzer*innen vom Forschungsprojekt Motion Bank der Hochschule Mainz aufgezeichnet und in abstrakte Datenströme umgewandelt. Mit einem gespeicherten Datenvolumen, das sich im Bereich von terabytes bewegt, ist der Entstehungsprozess von Effect vermutlich der am besten dokumentierte weltweit.“* (<http://kunsthalle-mainz.de/de/preview>).

2. April – Vortrag, Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz

Am 2. April wird mainzed-Netzwerker Florian Thiery am Römisch-Germanischen Zentralmuseum über seine Forschungen zum Semantic-Web unter dem Titel, „Das Internet als Daten-Netzwerk: Die Zukunft der Archäologie?“ berichten.

11. April – Praxisprojekttag des Masterstudiengangs Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften

Vorstellung der Praxisprojekte des aktuellen 3. Semesters und Information zu Praxisprojekten bei Partnern des mainzed und externen Einrichtungen

II Rückblick

I mainzed Empfehlungen zum Umgang mit Daten in Forschung, Lehre und Transfer

Am 1. Dezember hat mainzed mit einer Pressemitteilung auf den Seiten des Informationsdienst Wissenschaft (IdW) die Veröffentlichung seiner Empfehlungen zum Umgang mit Daten in Forschung, Lehre und Transfer bekanntgegeben. Die PM wurde von verschiedenen Medien aufgegriffen und auch die Meldung

über Twitter in Fachkreisen weitläufig geteilt. Dabei zeigt sich, dass insbesondere die ganzheitliche Ausrichtung der Empfehlungen, die eben auch die Lehre und den Transfer in den Blick nehmen, für hohe Resonanz gesorgt hat. Die Empfehlungen sind zu finden unter:

http://mainzed.org/empfehlungen/Daten_in_Forschung_Lehre_und_Transfer_I1.pdf

III Abschluss Portal Kleine Fächer

Das neue Portal für die Forschungsstelle Kleine Fächer an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist online (<https://www.kleinefaecher.de/>). Unter dem Dach des mainzed haben das i3mainz, Hochschule Mainz, die Digitale Akademie an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, zusammen ein gänzlich neues Portal mit umfangreichen Funktionalitäten erstellt. Im Mittelpunkt des Interesses stand dabei die explorative Entwicklung gemeinsamer Workflows für die kooperative Nutzer-orientierte Gestaltung von Webangeboten wissenschaftlicher Dienste.

IV Coding Da Vinci

Mit einer großen Anzahl neuer innovativer und vielfach technisch anspruchsvoller Webanwendungen endete der Kulturhackathon Coding Da Vinci Rhein-Main am 1. Dezember 2018. Zur feierlichen Preisverleihung im Landesmuseum Mainz sprach Staatssekretär Prof. Dr. Salvatore Barbaro, Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur ein Grußwort aus, in dem er die wichtige Rolle der digitale Geisteswissenschaften heraus hob und auch das mainzed als vorbildliche Einrichtung herausstellte. Coding Da Vinci Rhein-Main wurde von einem breiten Bündnis veranstaltet. Partner in Mainz waren hierbei die Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz und die Universitätsbibliothek der Johannes Gutenberg-Universität sowie mainzed. Unterstützer in Mainz waren die Hochschule Mainz und das Landesmuseum Mainz. Weiteres zur Veranstaltung: <https://codingdavinci.de/events/rheinmain/>

V Linked Pasts IV

Kurz vor Weihnachten haben sich in Mainz führende Forscherinnen und Forscher aus aller Welt im Feld der Anwendung von Linked Open Data in den Geschichts- und Kulturwissenschaften zum Symposium Linked Pasts IV getroffen. An drei Tagen nutzten die Forscherinnen und Forscher die Möglichkeit intensiv in Arbeitsgruppen Herausforderungen des Netzwerks Linked Pasts IV zu beschreiben und sich auf konkrete nächste Ziele zu einigen. Eine Postersession mit 25 Postern war zudem Anknüpfungspunkt für umfangreiche Fachgespräche. In den kommenden Wochen werden der Mitschnitt der Keynote von Barbara Fischer, Deutsche Nationalbibliothek, und Verlinkungen auf PDFs der gezeigten Poster auf den Seiten zum Symposium veröffentlicht <https://linkedpastsiv.hcommons.org/>.

Das Symposium wurde von mainzed in Kooperation mit Pelagios Commons, der Deutschen Digitalen Bibliothek, dem Lehrstuhl für Kirchen- und Dogmengeschichte, an der Johannes Gutenberg-Universität und der Universitätsbibliothek durchgeführt. Maßgeblich unterstützt wurde die Veranstaltung durch das Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz und die Hochschule Mainz

VI Personal

Mit dem erfolgreichen Abschluss des Projekts Portal Kleine Fächer und der Fertigstellung der Konzeption der Webseite für die 6. Jahrestagung des Dhd endete die Beschäftigung von Matthias Dufner am i3mainz, Hochschule Mainz. Matthias Dufner hat als ausgebildeter Kommunikationsdesigner zusammen mit der Leitung des mainzed die Kommunikationsstrategie des mainzed erarbeitet und die Bildsprache des Masterstudiengangs konzipiert. Für das i3mainz

und mainzed hat er in den Projekten IBR (Inschriften im Bezugssystem des Raumes), Labeling System und Portal Kleine Fächer maßgeblich gewirkt. Für mainzed hat er zudem im Team die Webanwendung maus entwickelt. Für seine zukünftige berufliche Tätigkeit mit neuen spannenden Herausforderungen wünscht mainzed ihm alles Gute!